

MUQIMIY SHE'RIYATI XALQ RUHIYATI VA ADABIY OBRAZLAR UYG'UNLIGI

Samatova Sabina Nabijon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti 2-bosqich talabasi

+998947391480

Samatova_sabina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340125>**Annotatsiya**

Muqimiy ijodi o'zbek adabiyoti rivojida o'ziga xos bosqichni tashkil etadi. Uning lirikasida xalqning ichki kechinmalari, hayotga bo'lgan qarashlari va ma'naviy olami badiiy obrazlar orqali chuqur yoritilgan. Shoir she'rlarida xalq dardini, orzu-umidlarini, ijtimoiy muammolarini ifodalashda jonli obrazlardan foydalanadi. Ushbu tezisda Muqimiyning adabiy obrazlari xalq ruhiyatining ko'zgusi sifatida tahlil etiladi. Shoirning badiiy tafakkuri va xalqona obrazlar yaratish mahorati xalq ijodi bilan uyg'unlashgan. Ayniqsa, tanqidiy lirikasi orqali u xalq dardini tasvirlashda samimiylik va realizmga tayanadi. Muqimiy asarlaridagi badiiy vositalar va obrazlar xalq ongidagi tushunchalarni aks ettiradi. Bu jihatlar shoir lirikasining hayotiylikiga va xalq orasida mashhurligiga sabab bo'lgan. Tadqiqot davomida Muqimiyning poetik merosi asosida xalq ruhi va adabiy obrazlar qanday uyg'unlashgani o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Muqimiy, xalq ruhi, lirik she'r, adabiy obraz, poetik tafakkur, milliy ong, badiiy vosita, realizm, xalqona ifoda.

Kirish

O'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Muqimiy o'zining chuqur lirizmi, xalq ruhiyatini aks ettirgan asarlari bilan adabiyotimizda muhim o'rin egallaydi. Shoirning ijodi XIX asr oxiri — XX asr boshlaridagi o'zbek xalqining ijtimoiy-ma'naviy hayoti bilan chambarchas bog'liq. U jamiyatdagi tengsizlik, jaholat, nodonlik va zulmga qarshi kurashgan shoir sifatida tanilgan. Muqimiy o'z she'rlarida xalq dardini yuragidan o'tkazgan holda, ularning ruhiy dunyosini, orzu-umidlarini, turmush tarzini badiiy vositalar orqali yuksak darajada tasvirlaydi.

Shoir obrazlar vositasida xalqning holatiga hamdard bo'ladi. Uning lirikasi milliylik va xalqparvarlik tamoyillariga tayangan. Ayniqsa, "Tanobchilar", "Sayohatnoma", "Zarbulmasal" kabi asarlarida xalq kayfiyati, turmush tarzi obrazlar orqali ifodalangan. Shu bilan birga, Muqimiy ijodida xalq donishmandligi, axloqiy qarashlari, og'zaki ijod an'analari badiiy shaklda mujassam.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "milliy o'zlikni anglash va ma'naviyatni tiklash" bugungi adabiy tadqiqotlar uchun muhim vazifadir. Bu jihatdan Muqimiy ijodini o'rganish xalq ruhiyatining tarixiy bosqichlari va estetik ifodasini anglashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning obrazlarida xalqning ichki dunyosi, orzulari va g'am-kulfati badiiy ifodasini topadi. Demak, shoir lirikasidagi obrazlar tahlili orqali biz xalq ongining, ruhiy holatining badiiy aksini ko'ramiz.

Muqimiy ijodi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar, asosan, uning ijtimoiy mavqei, tanqidiy ruhdagi she'rlari va xalqona obrazlar yaratish mahoratiga qaratilgan. Adabiyotshunos X. Zohidov o'z asarlarida Muqimiy ijodidagi xalqparvarlik g'oyalarini chuqur tahlil qilgan. Unga ko'ra, Muqimiy xalqni tarbiyalash, ogohlantirish, haqiqatni gapirishga undash uchun lirika vositalaridan mohirona foydalangan. Shuningdek, S. G'aniyeva "O'zbek

lirikasi rivojida Muqimiyning o'rne" nomli tadqiqotida shoirning lirik qahramoni orqali xalq ruhiyatini aks ettirish usullarini tahlil qiladi. G'aniyevaga ko'ra, Muqimiy asarlaridagi obrazlar real hayotdan olingan bo'lib, ular orqali xalq kayfiyati yoritilgan. Bu obrazlar ko'pincha mubolag'a, istehzo, ramziy ma'nolarga ega bo'lib, ular orqasida muhim ijtimoiy fikr yashiringan. Boshqa bir adabiyotshunos A. Hayitmetov Muqimiy asarlaridagi xalq donishmandligini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, shoir lirikasi xalq og'zaki ijodi bilan uyg'unlashgan bo'lib, bu uyg'unlik shoir obrazlarining hayotiylikiga olib kelgan. Shuningdek, V. Muhammadyev va O. Jumaniyozovlarning Muqimiyga bag'ishlangan izlanishlarida shoirning obrazlar tizimi poetik tafakkur bilan uyg'un holda tasvirlangan. Bularning barchasi Muqimiy obrazlarining xalq ruhi bilan qanday bog'langanini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda Muqimiyning lirik asarlari tahlil qilinib, ularning badiiy obrazlar vositasida xalq ruhiyatini qanday aks ettirgani o'rganildi. Shoirning bir necha she'rlari — "Oqibatli bo'la ko'r", "Zarbulmasal", "Tanobchilar" va "Sayohatnoma" da xalq kayfiyati, orzulari va ijtimoiy muammolari obrazlar orqali badiiy shaklda ifoda topgan.

Misol uchun, "Tanobchilar" satirasida xalq mehnatining qadriga yetmagan, jamiyatdagi tengsizlikni ko'rmaydigan rahbarlar tanqid ostiga olinadi. Bunda shoir oddiy xalqning dardini obrazlar orqali ifodalagan: "Qamchi yeb yurak ezilar, tanobchi yig'lar yurakdan".

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Muqimiy obrazlar yaratishda xalq tilidan, maqollardan, og'zaki adabiyotdan faol foydalangan. Bu esa u yaratgan obrazlarni xalq ongiga yaqinlashtirgan. Shuningdek, shoir o'z obrazlariga ruhiy holatni, kechinmani, norozilikni kiritgan. Tahlillarga ko'ra, Muqimiy lirikasidagi obrazlar — xalq tafakkuri, ruhiyati va ijtimoiy ongining ifodasi sifatida xizmat qiladi.

Xulosa

Muqimiy she'riyati xalq ruhiyatining badiiy ifodasi sifatida katta ahamiyatga ega. Uning lirikasi orqali o'zbek xalqining o'tmishdagi ruhiy kechinmalari, ijtimoiy hayoti, ma'naviy olami tasvirlangan. Shoir ijodidagi obrazlar xalq ichidan chiqqan bo'lib, ular orqali xalqning yuragi, dardi, orzulari ifodalangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Muqimiy obrazlar yaratishda hayotiylik, realizm, xalqona ifodaviylikka urg'u bergan. U xalq ongidagi tushunchalarni badiiy shaklda ifodalab, obrazlar vositasida xalq ruhiyatini yuksak estetik darajada yoritgan. Bu obrazlar bugungi adabiyotshunoslik uchun ham muhim tahliliy manbadir.

Muqimiy ijodi orqali biz nafaqat o'zbek xalqining o'tmishdagi ruhiy olamini, balki shoirning badiiy tafakkur darajasini, obraz yaratish san'atini ham chuqur anglaymiz. Uning obrazlari asrlar osha xalq qalbida yashab kelmoqda. Shu bois, Muqimiy lirikasini o'rganish nafaqat adabiy, balki tarixiy va ma'naviy ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zohidov X. Muqimiy ijodida xalqparvarlik ruhining ifodasi. – Toshkent: Fan, 1998.
2. G'aniyeva S. O'zbek lirikasi taraqqiyotida Muqimiyning o'rne. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
3. Hayitmetov A. O'zbek mumtoz adabiyoti. – Toshkent: Fan, 2006.
4. Muhammadyev V. Muqimiy hayoti va ijodi. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2001.

5. Jumaniyozov O. Muqimiy poetikasining xususiyatlari. – Samarqand: Navoiy nomli nashriyot, 2010.

INNOVATIVE
ACADEMY